

“LISONU-T-TAYR” ASARIDA ME’ROJ TAVSIFI

Jahongir Turdiyev

Oriental universiteti Tillar-1 kafedrası dotsenti, filol.f.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20199018>

Annotatsiya: Ushbu maqola Alisher Navoiyning “Lisonu-t-tayr” asarida muallifning Islom tarixidagi buyuk hodisalardan biri – Me’roj voqeasi tavsifi sharhlangan. Unda Navoiyning turkiy soʻzlarni mohirona tanlashi, goʻzal tashbehlari, oʻz fikrlarini badiiy tarzda teran ifodalashi, shuningdek, muallifning Islom dinini atroflicha oʻrganib, bu bilimlarini oʻz hayotida tatbiq etishi haqida ham ilmiy mulohazalar bildirilgan.

Abstract: This article describes the author's description of one of the great events in the history of Islam the event of Miraj in Alisher Navoi's "Lisonu-t-tayr" In it, scientific comments were made about Navoi's skillful choice of turkic words, beautiful allusions, deep artistic expression of his opinions, as well as the author's detailed study of Islam and the application of this knowledge in his life.

Аннотация: В данной статье представлено авторское описание одного из великих событий в истории ислама в произведении Алишера Навои «Лисону-т-тайр» - события Мираджа. В ней даны научные комментарии об умелом выборе Навои тюркских слов, красивых аллюзиях, глубоком художественном выражении его взглядов, а также подробном изучении автором ислама и применении этих знаний в своей жизни.

Alisher Navoiyning hayoti va ijodi Allohga iymon keltirgan, Qur’oni Karimdagi har bir oyatni muqaddas deb bilgan, naqshbandiya tariqatini qabul qilgan shoir va mutafakkirning hayoti va ijodidir. Uning ijodi mohiyatini anglab yetmoq uchun kishi Islom dinini, uning mohiyati va tarixini yaxshi bilishi kerak.

Alisher Navoiyning asarlari Islom ta’limoti va falsafasi bilan to’la yo’g’rilgandir. Boshqacha qilib aytganda, ular oʻz davrining diniy-falsafiy kitoblari boʻlgan. Agar sinchiklab qaralsa, u kishining deyarli barcha asarlarida oyat-hadislarning, ayniqsa Islom tasavvufining, islomiy hikmatning ifori shundoqqina ufurib turadi. Faqat uni tuyish, his etish uchun kishining shuuri, zuhni sogʻlom va sezgir boʻlishi kerak, xolos [7:14-15].

Alisher Navoiy hazratlarining barcha asarlari tarbiyaviy jihatdan salmoqlidir. Uning barcha faoliyati, ayniqsa adabiy ijodi millatning salohiyatini ta’minlash, uni to’g’ri yo’lga yoʻllashga qaratilgan.

Alisher Navoiyni zamondoshlari ko’pincha Nizomiddin Mir Alisher, deb tilga olishar edi. “Nizomiddin” – dinning nizomi, “mir” esa amir deganidir. Akademik Aliybeg Rustamiy bu haqda quyidagilarni yozadi: “Hazrat-i Navoiyning diyonati hamma zamon, hamma makonning xalqlari, ayniqsa musulmonlar uchun yaxshi o’rnakdir. U Islom ibodatiyu muomalasi, axloq odobiga a’lo darajada amal qildi, o’zini butunlay mamlakat taraqqiysi va el xizmatiga bag’ishladi. Shuning uchun unga “Nizomiddin” laqabi berildi”. Hazrat Navoiyning diyonati, ya’ni diniy barcha faoliyati Islom aqoyidining tariqat martabasiga asoslangan [3:127].

Ma’lumki, musulmon sharqida yaratilgan asarlarning barchasi hamd va na’t bilan boshlanadi. Shu narsa diqqatga sazovorki, hamd va na’tlar asarning ajralmas qismi bo’lib, muallif dunyoqarashini oydinlashtirish hamda asar mazmunini ochib berishda muhim

ahamiyatga ega. Olima Z.G'afforova na'tlarni mazmuniga ko'ra shartli ravishda ikkiga bo'ladi [6:10]:

1. Vasf na'tlar;
2. Me'rojnoma na'tlar.

Vasf na'tlarda Muhammad Mustafu sollallohu alayhi vasallamning umumiy sifatlari, xislatlari, qilgan xayrli ishlari vasf qilinadi.

Me'rojnoma na'tlarda esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Makkadan Quddusga sayri va osmonga ko'tarilishi tavsif qilinadi.

Dastlab musulmon manbalarda na'tning bir turi sifatida berilgan me'rojnoma boblari keyinchalik adabiyotga alohida janr sifatida kirib kela boshladi. Buning singari asarlar boshlab arab adabiyotida yaratildi. Keyinchalik turkiy adabiyotda ham “me'rojnoma” mustaqil asar sifatida shakllana bordi.

Hazrat Navoiyning “Lisonu-t-tayr” asari ham o'ziga xos hamd va na't boblari bilan boshlanadi. “Ul risolat qofi anqosining balandparvozig'i va mahbubi haqiqi vaslig'a yetib qush tili bila takallum va hamrozlig'i” deb nomlangan 4-bobda Islom tarixidagi muhim voqealardan biri bo'lmish Me'roj hodisasi haqida so'z yuritilgan. Unda payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning osmonga ko'tarilishlari tavsif qilinadi.

Asar nomi “Lisonu-t-tayr” ya'ni, “Qush tili” deb atalgani uchun undagi tamsil va tashbehtar ham shunga monand ifodalangan. Ma'roj voqeasi bayon qilingan bobning nomida ham risolat ya'ni, payg'ambarlik Qof tog'iga, rasulning o'zi esa o'sha tog'da yashaydigan afsonaviy qush bo'lmish anqoga tamsil etilgan. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning osmonga ko'tarilishlarini “anqoning balandparvozig'i”, “Mahbubi haqiqiy” ya'ni, bashar sevishga haqli bo'lgan Zot – Alloh taolodir. Uning “vasliga yetib qush tili bila takallum va hamrozlig'i”dan murod Muhammad sollallohu alayhi vasallamning olamlar Robbisi bilan biz bilmaydigan va kayfiyatini anglay olmaydigan roz aytishuvidir. Shu ma'noda “qush tili bila” deyilmoqda.

Ul kechakim, ul shahi gardunmaqom

Kim oni Haq istadi gardunxirom.

Ummahoni hujrasida erdi xush,

Dahri dun ashg'olidin osudavash [1:15].

Shunday bir kechaki, unda Haq taolo falaklar maqomlik shohni ya'ni, O'zining rasulini osmonlar uzra xirom qilishini istadi. Bu vaqtda payg'ambarimiz dunyo tashvishlaridan xoli holda amakilari Abu Tolibning qizlari bo'lmish Ummuhoniyni uylarida edilar.

Kim yetishti olig'a ruhul Amin,

Arz etib payg'omi Robbil olamin.

Ilkida erdi buroqi barqxez,

Barq aning birla qila olmay sitez [1:15].

Ana shu damda farishta ruhul Amin ya'ni, Jaboril alayhissalom qo'lida Buroq nomli jonivor bilan payg'ambarimizning oldilariga keldi. Buroq - Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro kechasi mingan ulov. U yo o'ta tezligi, yoki o'ta oppoq bo'lgani uchun shu nomni olgan, chunki bu so'z “chaqnash”, “yalt etish”, “jilvalanish” degan ma'nolarni bildiruvchi “barq” so'zidan yasalgan [5:161]. Uning to'liq vasfi Allohga ma'lum. “Barq aning birla qila olmay sitez” deganda muallif Buroqning benihoya uchqur ekanligiga ishora etmoqda.

Dedikim, ey Tengriga joning qarib,

Jism ila ham bo'l erursen chun habib.

Rokib o'lkim, kelturubturmen buroq,

Gardi rohing ayla bu firuza toq [1:15].

Jaboril alayhissalom aytdiki: “Ey joning ila Tangri toaloga yaqin rasul, endi jisming bilan ham Uning huzuriga ko’tarilgil. Buroq nomli ulov keltirdim unga rokib o’l – minivchi bo’lgin, toki firuza rangli toq bosgan qadaming changiga aylansin”.

Yuqoridagi misralardan hazrat Navoiy Islomiy ilmlarning asosi bo’lgan Aqoid ilmini puxta egallaganini bilish mumkin. Hazrat sahih bo’lgan xabarlarini rad etuvchilarga qarshi o’laroq ahli sunna val jamoa etiqodini bayon qilmoqdalar. Ahli sunna val jamoa etiqodiga ko’ra Payg’ambarimiz osmonlarga ham ruhlari, ham jismlari bilan ko’tarilganlar. Ba’zilar “Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tunda sayr ettirilishlari uyquda bo’lgan” deyishib, sahih xabarlarini rad etishgan. Chunki ular vazmin narsaning yuqoriga harakatlanishini va o’likning tirilishini odatga xilof deb bilishgan. Ulamolar esa bunga ishonch bildirganlar. Zero, vazmin narsaning yuqoriga harakatlanishi xuddi tushishi kabi bir jarayondir. Jabroil alayhissalom yengil bo’lishlari bilan birga Yerga tushganlar, xuddi shunday Muhammad alayhissalom ham vazmin bo’lishlari bilan birga yuqoriga ko’tarilganlar. Osmonlaru Yerni ustunlarsiz tutib turgan zotning hikmati shuni taqazo qilishining hech qanan ajablanarli joyi yo’q. Alloh taoloning qudratiga vazmin narsani o’sha darajalarga ko’tarishi qiyinlik tug’dirmaydi [2:171].

Imom Jaloliddin Suyutiy Isro va Me’roj haqida quyidagilarni yozgan: “Mufasssirlar, muhaddislar, fuqaholar va mutakallimlar barchalari Isro va me’rojning uyg’oqlikda bir kechada bo’lganiga ittifoq qilganlar. Bu haqida ochiq-oydin sahih xabarlar kelgan [4:75].

Chiqli shah raxsh uzra chun mahkum edi,

Hukm qoydin erkoni ma’lum edi.

Chun humoyun markabi qildi havo,

Maqdamidin charx eli topti navo [1:15].

Hukm Allohdan ekanini bilgan Muhammad alayhissalom ulovga mingach, Buroq baxtiyorlik bilan ko’tarildi. Osmon ahli so’nggi rasul tashrifidan safo ichra navo ya’ni, bahra topdilar.

Hazrat Navoiyning me’roj mavzusidagi g’azallari mazmunini me’roj voqealari hamda shoirning u bilan bog’liq tasavvur va kechinmalari tashkil etadi. Ularda ayniqsa, koinot, tungi samo tasviri muhim o’rin tutadi, zero me’roj mo’jizalari tun bilan, koinot va uning jismlari bilan chambarchas bog’liq [8:65].

Me’roj tasviridagi samoviy tashbehlarni, bir tomondan, me’roj kechasining ulug’ligi bilan, ikkinchi tomondan shoirning Rasululloh sallolohi alayhi vasallamga muhabbati bilan izohlash mumkin.

Hazrat Navoiyning “Hamsa”si tarkibidagi besh doston hamda “Lisonut-tayr” dostonidagi me’roj mavzusidagi g’azallari diqqatga sazovor.

Lisonut tayr asarida me’roj voqeasiga alohida bob ajratilishi asarning tasavvuf adabiyotida muhim o’rin egallashidan dalolat beradi.

Muallif yoshlik chog’laridayoq Isro va Me’rojga doir sahih ma’lumotlarni puxta egallagani bois “Xamsa” dostonlari hamda Lisonut tayr asarida o’ziga xos tasvirlagan.

Asarni o’qib-o’rganish va mazmun-mohiyatini chuqur anglash jahon orientalistikasining dolzarb masalasidir.

Adabiyotlar

1. Navoiy A. Lisonu-t-tayr. Toshkent. 1991.
2. Abdurahimov A. E’tiqod durdonalari. Toshkent. 2012.
3. Rustamiy A. Hazrat-i Navoiyning ma’naviy olami. Toshkent. 2014 .

4. Suyutiy J. Isro va Me'roj. Darul G'oddil jadid. 2005.
5. Buxoriy I. Sahihul Buxoriy. Oltin silsila. 5-juz. Toshkent. 2014.
6. G'afforova. Z. Navoiyning hamd va na't g'azallari. Toshkent. Ma'naviyat. 2001.
7. Yahyo H., Yahyo H. Abdulmajid. Navoiydan chu topqaylar novoe. Toshkent. 2014.
8. Mullaxo'jaeva K. Alisher Navoiy g'azaliyotida tasavvufiy timsol va badiiy san'atlar uyg'unligi. Toshkent. Akademnashr. 2019.